

**METODOLOGIA PARA ANÁLISE DO DESEMPENHO TÉRMICO
DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS EM REGIÕES DE CLIMA QUENTE-ÚMIDO.
EXEMPLOS DA ARQUITETURA MODERNA DE PERNAMBUCO.**

Maciel Silva, Paula M W¹; Luna, R²; Lucena, A³

1. MPhil e Profa. do curso de arquitetura e urbanismo da UNICAP; 2. Arquiteta, 3. Graduando do curso de arquitetura e urbanismo da UNICAP

Endereço para correspondência

Paula Maciel Rego Silva

pmrsarq@terra.com.br

METODOLOGIA PARA ANÁLISE DO DESEMPENHO TÉRMICO DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS EM REGIÕES DE CLIMA QUENTE-ÚMIDO. EXEMPLOS DA ARQUITETURA MODERNA DE PERNAMBUCO.

Resumo

A adequação dos conceitos da arquitetura moderna às condições climáticas é uma das características da produção arquitetônica do estado de Pernambuco, onde uma geração de arquitetos que abraçou os princípios do modernismo detinham em seus projetos a preocupação com o conforto térmico sem a dependência da energia convencional.

O presente trabalho propõe uma metodologia para análise do desempenho térmico de edificações residenciais, através da identificação de soluções arquitetônicas utilizadas que refletem a preocupação com o clima a partir da verificação de aspectos relativos ao controle da radiação solar e da existência de ventilação cruzada nos ambientes. Em função dos resultados obtidos, é possível identificar quais os aspectos priorizados na solução arquitetônica utilizada, classificar os edifícios no que se refere ao desempenho térmico e estabelecer comparação entre eles. Como estudo de caso, são analisados três edifícios na cidade do Recife: Acaiaca, Vila Cristina e Alameda Casa Forte, projetados respectivamente por Delfim Amorim, Wandenkolk Tinoco e Carlos Fernando, que representam uma cronologia da produção arquitetônica na cidade do Recife. Estudos comparativos analisam o desempenho térmico em diferentes períodos do ano em relação ao controle da radiação solar e da existência de ventilação cruzada, aspectos que influenciam diretamente na existência do conforto térmico no interior dos edifícios em regiões de clima quente-úmido. A metodologia apresentada evidencia a característica da adequação da arquitetura moderna ao clima quente-úmido, sendo inicialmente utilizada em edificações residenciais multifamiliares, contudo, pode ser adaptada para outras tipologias arquitetônicas, além de permitir a inserção de novos parâmetros a serem considerados na análise.

Abstract

One of the important characteristics that we can find in modern architecture in Pernambuco is the way that the architects due with the climate conditions. There we can find a whole generation of architects who embraced the new way of making architecture and had also the preoccupation to offer thermal comfort not trusting only in the artificial ways.

The present work wants to present a methodology to analyze the thermal performance in dwellings through the identification of elements existent in a project that reflects a conscience with climate conditions specially regards to solar radiation control and the existence of air movement inside building. In fact, those are one of the important strategies for reaching thermal comfort in natural way in warm humid climates. The results of the analyzes will be organized in a graphical way so one can be able to identify which were the characteristics used with more priority in the architectural project. The results will classify the buildings according to the thermal performance. To make a study case, three high store buildings were chosen in the city of Recife: Acaiaca, Vila Mariana e Alameda Casa Forte, designed by the following architects: Delfim Amorim, Wandenkolk Tinoco e Carlos Fernando. They represent a chronologic example of modern architecture in Recife. Comparative studies

were made no to evaluate thermal performance for different period of the year. The aspects analyzed were solar radiation control and the existence of air movement inside building. The methodology presented in this work makes an important approach to the effort to adequate the principles of modern architecture to warm humid climates taking as an example high store buildings however it is possible to adequate for other buildings typologies and also to introduce new parameters for the evaluation.

Palavras-chave / key words: Desempenho térmico. Arquitetura Moderna. Clima / Thermal performance / Modern architecture/ Climate

METODOLOGIA PARA ANÁLISE DO DESEMPENHO TÉRMICO DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS EM REGIÕES DE CLIMA QUENTE-ÚMIDO. EXEMPLOS DA ARQUITETURA MODERNA DE PERNAMBUCO.

1. Introdução

Nas últimas décadas a cidade do Recife tem passado por um intenso processo de verticalização e cada vez mais edificações multifamiliares verticais surgem com o objetivo de atender uma demanda sempre maior por unidades habitacionais. Fatores como segurança e falta de espaço urbano nas áreas de maior valorização podem ser apresentados como justificativas para este processo. A diversidade das características destes edifícios enquanto solução plástica, uso de materiais de construção mais ou menos sofisticados e dimensionamento dos espaços internos contrasta na forma semelhante com a qual as unidades habitacionais ordenam seus setores social, íntimo e serviço. A organização espacial reflete uma intenção no sentido de se ter uma clara definição dos setores funcionais domésticos o que poderia ser associado ao conceito do paradigma dos setores¹. Por outro lado, não é apenas o aspecto social quem ordena o zoneamento das edificações. A orientação do lote no qual o edifício está implantado tem influência determinante e neste aspecto é possível identificar semelhanças entre as diversas tipologias uma vez que todas buscam favorecer condições de maior conforto térmico nas zonas sociais e íntimas enquanto que a zona de serviço funciona como zona de proteção da contra radiação solar indesejada e exaustão para a ventilação cruzada. No que se refere ao tratamento das aberturas, percebe-se uma variação, que pode estar relacionada seja à tipologia como também ao período no qual estas edificações foram projetadas. Uma das fortes características da produção arquitetônica moderna a partir dos anos 30 foi a busca por soluções que refletissem uma maior adequação ao clima. Amorim evidencia o uso limitado de documentos técnico-científico por parte dos profissionais e evidencia o experimentalismo como forma de construção dos conceitos².

¹ O paradigma dos setores estabelece procedimentos projetivos que definem a ordenação do plano, em alguns casos sua expressão volumétrica, a partir do agrupamento de atividades afins em setores funcionais. (Amorim)

² Dois aspectos caracterizam o exercício continuado dos arquitetos para atender satisfatoriamente o paradigma ambiental. O primeiro, é o uso limitado de documentos técnico-científico por parte dos profissionais. O segundo era o experimentalismo incentivado pela avaliação intuitiva das propostas projetivas realizadas. A conjugação desses dois fatores, possibilitou o desenvolvimento de princípios genéricos para a construção de edificações no trópico úmido, posteriormente sintetizadas por Holanda em seu singelo, mas seminal, Roteiro para Construir no Nordeste. (Amorim,.....)

É crescente a área de pesquisa e a tecnologia no sentido de ampliar o conhecimento da influência das variáveis climáticas no desempenho térmico das edificações. No entanto, ainda percebe-se pouca influência tem sobre a formação dos arquitetos e conseqüentemente na produção arquitetônica o que faz com que a busca pela adequação ao clima continue sendo experimental e fortemente influenciada por padrões definidos pelas exigências de redução de custo de execução que necessariamente considera a qualidade ambiental dos espaços propostos.

Este trabalho apresenta uma metodologia para análise do desempenho térmico de edificações e pressupõe um conhecimento técnico mínimo no que se refere à forma como ocorre a incidência da radiação solar nas edificações, o efeitos dos protetores solares e questões relativas à ventilação natural no interior dos ambientes.

2. Variáveis ambientais e estratégias para o conforto térmico no clima quente úmido

Entre as medidas para se favorecer um melhor desempenho térmico nas edificações nos locais de clima quente úmido está o uso de elementos arquitetônicos como brises soilers, beiras, varandas que funcionam como protetores solares de aberturas e fachadas. A necessidade deste tipo de proteção já é evidenciada por pesquisadores como Olgyay e Olgyay (1957) e Rivero (1987). Posteriormente Givoni desenvolveu uma carta que se baseia nas temperaturas internas do edifício que tem como sua última versão a de 1992 e é construída a partir de um diagrama que relaciona temperatura e umidade relativa (figura 01). Plotando-se estes dados no diagrama identifica-se a zona de atuação que servirá para definir a estratégia bioclimática para o projeto arquitetônico. No Recife a temperatura encontra-se entre 20 e 29°C e com uma umidade relativa do ar quase sempre superior aos 60% (LAMBERTS et alli, 1997). Dentro da área de conforto térmico (zona 1) encontram-se 31,6% das horas do ano e 67,9% das horas estão na zona zonas 2 que é chamada de zona de ventilação. Baseado em conclusões como estas conclusões, a ABNT sugere diretrizes construtivas para cada zona bioclimática no Brasil. A cidade de Recife pertence à zona 08 (figura 02) (ABNT, 2003). As diretrizes para esta localidade no que se referem às aberturas evidenciam que devem ser grandes para favorecer ventilação e serem sombreadas. Internamente é necessária existência de ventilação cruzada. Isto significa que se o ambiente tem janelas em apenas uma fachada, a ventilação cruzada só existirá quando a porta estiver aberta. Também deve-se estar atentos aos ventos predominantes da região e para o entorno, uma vez que este pode alterar significativamente a direção dos ventos. (ABNT, 2003).

Figura 01: Zona Bioclimáticas 08
 Fonte: ABNT, 2003

Figura 02: Carta Bioclimática para o Recife
 Fonte: Programa computacional Sol-Ar, 2003 – Labe UFSC

A técnica mais utilizada para se identificar a forma como ocorre a incidência da radiação solar nas aberturas e nas fachadas é a carta solar³ e para se identificar a eficiência dos protetores solares, utilizam-se os medidores de ângulos⁴ para construção das máscaras de sombra⁵. (BITTENCOURT, 2004). No que se refere à identificação da existência da ventilação cruzada no interior dos ambientes, além da compreensão das forças físicas⁶ que regem a movimentação do vento no interior dos ambientes é importante conhecer a predominância dos ventos ao longo dos períodos do ano⁷.

Figura 03: Rosa dos Ventos
 Fonte: Programa computacional Sol-Ar, 2003
 Labe UFSC

³ Carta solar são representações gráficas do percurso do sol na abóbada celeste da terra, nos diferentes períodos do dia e do ano” (BITTENCOURT, 2004, p.27).

⁴ Medidores de ângulos são gráficos que representam os ângulos de proteção dos elementos utilizados como protetores solares.

⁵ Máscara de sombra são gráficos que indicam a obstrução da abóbada celeste oferecida pelo(s) protetor solar de uma determinada abertura e feita a sobreposição na carta solar define o período de sombra existente.

⁶ O vento se move pela diferença de pressão, da zona de pressão positiva para a zona de pressão negativa. As aberturas na zona de pressão positiva funcionam como entrada de ar e as da zona de pressão negativa, como saída de ar.

⁷ A predominância dos ventos ao longo do ano para uma região pode ser conhecida através da rosa dos ventos

3. Metodologia proposta

A metodologia proposta estabelece níveis de classificação no que se refere à existência de elementos de controle da radiação solar e de ventilação cruzada no interior dos ambientes identificadas como variáveis ambientais do projeto arquitetônico. A análise é feita para as quatro estações do ano de modo a se obter resultados que consideram a variação da incidência solar e dos ventos predominantes ao longo do ano. Para isso o método baseia-se no uso das cartas solares, dos gráficos de medidores de ângulos (Bittencourt, 1990) e das informações fornecidas pela rosa dos ventos do local em estudo. O método também sugere uma forma de síntese das análises de modo a se obter o resultado anual. O objetivo é poder identificar através de uma linguagem gráfica a intensidade com a qual estas soluções aparecem nos edifícios analisados de modo a estabelecer graus de comparação entre edificações verticais de uso residencial.

O critério de escolha das variáveis ambientais utilizadas nas análises foi devido ao fato de que, estas, são duas das principais recomendações para se obter um melhor desempenho térmico nas edificações em locais de climas quente úmido. No caso do controle da radiação solar, observa-se que existe na produção da arquitetura moderna, uma busca consciente dos arquitetos no sentido de apresentar soluções projetuais com tais características, mesmo que, nem sempre é possível se comprovar que houve um estudo consciente no sentido de se prever os resultados. No que se refere à ventilação, percebe-se uma intenção referente à existência de aberturas para captar ventos predominantes, mas ainda não é possível afirmar que existe uma intenção clara no sentido de estudar aberturas que favoreçam a ventilação cruzada no interior dos ambientes.

A tabela 01 apresenta níveis de classificação de intensidade das variáveis ambientais de acordo com parâmetros nela estabelecidos. A classificação baseia-se no percentual dos cômodos nos quais existe proteção contra radiação solar nas aberturas bem como dos que apresentam boa ventilação cruzada no interior dos ambientes. O percentual é estabelecido em função do número total de cômodos de todo um pavimento. O total de cômodos, portanto, é a soma dos cômodos de todos os apartamentos de um andar. Para uniformizar a análise o método simplifica a contagem dos cômodos da seguinte forma:

- Zona Íntima – cada quarto conta como sendo um cômodo;
- Zona Social – toda a zona social é computada como um único cômodo;
- Zona de Serviço – toda a zona de serviço é computada como um único cômodo.

Deste modo, o número total de cômodos de cada apartamento será a soma de um cômodo social, um cômodo serviço e o número de quartos.

Classificação	Descrição	
	Radiação	Ventilação
(+ +)	Proteção Solar nos cômodos dos pavimentos ($\geq 80\%$ dos cômodos)	Ventilação Cruzada Eficiente nos Cômodos ($\geq 80\%$ dos cômodos)
(+)	Proteção Solar nos cômodos dos pavimentos (≥ 70 e $< 80\%$ dos cômodos)	Ventilação Cruzada Eficiente nos Cômodos (≥ 70 e $< 80\%$ dos cômodos)
(+ / -)	Proteção Solar nos cômodos dos pavimentos (≥ 50 e $< 70\%$ dos cômodos)	Ventilação Cruzada Eficiente nos Cômodos (≥ 50 e $< 70\%$ dos cômodos)
(-)	Proteção Solar nos cômodos dos pavimentos (≥ 30 e $< 50\%$ dos cômodos)	Ventilação Cruzada Eficiente nos Cômodos (≥ 30 e $< 50\%$ dos cômodos)
(- -)	Proteção Solar nos cômodos dos pavimentos ($< 30\%$ dos cômodos)	Ventilação Cruzada Eficiente nos Cômodos ($< 30\%$ dos cômodos)

Tabela 01: Classificação das Soluções para Radiação Solar e Ventilação. Fonte: Luna, R, 2005.

4. Estudos de caso

Para exemplificação da metodologia proposta foram escolhidas três edificações verticais de uso residencial na cidade do Recife. O critério de seleção dessas obras considerou a possibilidade de analisar 03 (três) obras de diferentes períodos da produção da arquitetura moderna e contemporânea com características similares no que se refere orientação. Foram, portanto, selecionadas: o Edifício Acaiaca, de Delfim Amorim; o Edifício Vila Cristina de Wandenkolk Tinoco e o Edifício Alameda Casa Forte, de Carlos Fernando.

Para análise do desempenho térmico das unidades habitacionais deste trabalho, os apartamentos são identificados por tipologias A, B, C e D de acordo com o seu posicionamento na lâmina do pavimento tipo.

Quanto à orientação da lâmina, os três edifícios possuem o eixo longitudinal no sentido norte-sul. As fachadas resultantes são norte, sul, leste e oeste e recebem incidência solar variável ao longo do ano. A tabela 02 sintetiza esta variação através de estudos realizados na carta solar latitude 8°Sul referente à posição geográfica do Recife. De forma simplificada, pode-se dizer que, enquanto a variação da incidência solar nas fachadas leste e oeste acontece com relação ao período do dia, nas fachadas norte e sul esta variação acontece ao longo do ano. Nestas orientações o sol incide durante todo o dia no período do inverno, na fachada norte e do verão na fachada sul. Portanto, do ponto de vista da radiação solar a orientação norte é mais favorável que a sul o que pode explicar a forma de implantação de tantos edifícios residenciais existentes na cidade do Recife. Seria esta característica

uma adequação ao clima do local que cada arquiteto faz conscientemente ou um conceito existente na formação dos arquitetos das escolas de arquitetura pernambucana?

Tabela 02: Quadro da incidência solar para o Recife latitude 8° Sul. Extraído das cartas solares.

Com relação à predominância dos ventos na cidade do Recife, as aberturas da fachada leste funcionam como captadoras dos ventos predominantes leste, nordeste e sudeste. Enquanto que as aberturas para norte captam os ventos nordeste e norte, e as aberturas para o sul, os ventos sudeste e sul. A tabela 03 sintetiza as informações a partir da interpretação da rosa dos ventos para o Recife.

	PRIMAVERA	VERÃO	OUTONO	INVERNO
aberturas FACHADA NORTE	4% vento N 10% vento NE	6% vento N 18% vento NE	----- -----	----- -----
aberturas FACHADA LESTE	10% vento NE 38% vento L 30% vento SE	18% vento NE 37% vento L 20% vento SE	----- 8% vento L 28% vento SE	----- 8% vento L 38% vento SE
aberturas FACHADA SUL	10% vento S 30% vento SE	10% vento S 20% vento SE	42% vento S 28% vento SE	38% vento S 38% vento SE

Tabela 03: Quadro de indicação da predominância dos ventos na cidade do Recife

Nos estudos de caso apresentados a seguir será apresentada uma análise mais detalhada da eficiência dos protetores no caso do edifício Vila Cristina, enquanto que no edifício Alameda Casa Forte serão apresentados apenas os resultados.

4.1. Edifício Acaiaca, de Delfim Amorim e Lúcio Estelita (1957).

Figura 04: Fachada leste do Ed Acaiaca.
Fonte: Luna. R. 2005

Figura 05: Planta de situação
Fonte: UNIBASE. 2005

Localiza-se na zona sul da cidade do Recife, na Avenida Boa Viagem, 3232. Foi um dos primeiros edifícios residenciais da cidade, é um erguido sobre pilotis, possui 11 pavimentos sendo em cada um deles composto por 04 unidades habitacionais. As duas das extremidades (tipo A e tipo D) possuem 03 quartos e as outras duas centrais (tipo B e tipo C), 02 quartos. A maior área de aberturas na fachada está direcionada para o leste com a vista para o mar, apresenta janelas em fita e utiliza na parte inferior o peitoril ventilado.

Nenhuma das aberturas possuem elementos para controle externo da radiação solar. A variação no desempenho térmico de cada uma destas aberturas se dá, apenas, em função da orientação. Analisando a planta baixa desta edificação tem-se que, as tipologias A e D (apartamentos das extremidades) apresentam na zona social, aberturas voltadas para o leste enquanto que na zona íntima as aberturas estão localizadas em três fachadas: o tipo A nas fachadas leste, oeste e sul e o tipo D nas fachadas leste, oeste e norte. Comparando os dois pode-se dizer que os apartamentos com fachada norte possuem uma vantagem em relação ao da fachada sul, pois recebem radiação solar direta no período de inverno, quando a luz do sol é importante para atenuar os efeitos nocivos da elevada umidade da região nesse período. Em ambos os casos, existe um ambiente (quarto 03) que possui além da abertura lateral sul (tipo A) ou norte (tipo B) possui uma abertura voltada para a fachada oeste, que além de receber a radiação solar variável ao longo do ano nas orientações norte e sul recebe radiação solar direta contínua a partir das 12h representando uma grande perda na qualidade do desempenho térmico do ambiente. Nos apartamentos localizados na parte central, tipos B e C, tanto a zona social quanto a zona íntima estão direcionadas para leste. Em todas as situações a zona de serviço está orientada para oeste. De um modo geral a falta dos protetores solares impõe a necessidades de elementos de controle interno para impedir a incidência de radiação solar direta nos ambientes.

Figura 06: Planta baixa do pavto tipo. Indicação das zonas

Fonte: adaptação de Amorim, 1991

Com relação à ventilação, o fato do edifício não ter obstáculo a sua frente, faz com que receba grande incidência dos ventos predominantes N, NE e SE. No fluxo de ar interno, todos os apartamentos do edifício, em sua área social, recebem os ventos sudeste no inverno e outono e o vento leste e nordeste durante o verão. A zona íntima de todos apartamentos, salvo caso dos quartos da extremidades dos tipos A e D, só possuem ventilação cruzada quando estão com portas abertas e visto que as aberturas que funcionam como entrada de ar estão todas voltadas para leste é possível se obter ventilação o ano todo. No quarto 03 dos apartamentos do tipo A (sul) e B (norte), a

ventilação cruzada não depende das aberturas das portas uma vez que este ambiente possui abertura para sul ou norte e oeste. No entanto a captação do vento fica comprometida de acordo com a orientação e o período do ano. Um elemento importante inserido no projeto é a existência de um peitoril ventilado na fachada leste que permite a passagem de vento mesmo quando as janelas da fachada leste estejam fechadas. Seu uso é importante no sentido de possibilitar controle dos ventos, principalmente no inverno onde a alta velocidade do vento sudeste pode causar um desconforto pelo seu excesso.

Figura 07: Planta baixa do pavto tipo. Estudo de ventilação cruzada

Fonte: adaptação de Amorim, 1991

4.2 EDIFÍCIO VILA CRISTINA, Wandenkolk Tinoco (1978)

Figura 08: Fachada do Ed Vila Cristina
Fonte: Luna, R, 2005

Figura 09: Planta de Situação
Fonte: UNIBASE, 2005

O segundo estudo de caso é o Edifício Vila Cristina, localizado na Av. Rosa e Silva nº 197, no bairro das Graças, e possui 10 pavimentos e 04 apartamentos por andar. Apresenta como característica marcante do seu projeto o uso de esquadrias recuadas e/ou jardineiras que funcionam como elementos protetores contra incidência da radiação solar direta. As aberturas foram numeradas e através da identificação dos ângulos de proteção foram construídas máscaras de sombra que permitem identificar os níveis de proteção solar oferecidos. O quadro mostra a redução nos horários de insolação recebido pelas aberturas especialmente nas horas mais quentes do dia, entre 10h e 14h representando um ganho no desempenho térmico. Uma solução que merece ser destacada é a forma como o quarto 03 dos tipos B e C encontra-se inserido na planta baixa do edifício. Este possui abertura (aberturas 06 e 07) apenas para oeste, no entanto a volumetria resultante da edificação funciona como protetores de sombra verticais reduzindo o nível de insolação incidente na abertura.

Figura 10: Planta baixa do pavto tipo

Fonte: PCR 6ª Coordenadoria Regional, 2005

Com relação à ventilação, é importante considerar a influência do entorno no que se refere às fachadas Sul e Oeste que são bloqueadas por edificações de mesmo gabarito. Isto faz com que haja uma redução de intensidade do vento sul que é predominante no outono e inverno. As aberturas da fachada sul são beneficiada apenas pelo vento sudeste. Já as aberturas da fachada Norte recebem o vento nordeste enquanto que as da fachada leste os ventos leste, sudeste e nordeste. O fluxo de ar interno predominante neste edifício é captado pelas aberturas da fachada leste, onde estão as zonas íntima e social.

<p>Abertura 01 Ângulos de proteção: horizontal 72° vertical 26° e 28°</p> <p>Horário de sol sem proteção: Horário de sol com proteção:</p>	
<p>Abertura 03 Ângulos de proteção: horizontal 72° vertical 14° e 14°</p> <p>Horário de sol sem proteção: Horário de sol com proteção:</p>	
<p>Abertura 03 Ângulos de proteção: horizontal 0° vertical 76° e 45°</p> <p>Horário de sol sem proteção: Horário de sol com proteção:</p>	

Tabela 04: Quadro das máscaras de sombra dos protetores horizontais e verticais

A zona social de todos os apartamentos possui uma disposição de abertura que promove um corredor de ventilação que se dirige até a zona de serviço que funciona como zona de exaustão. No entanto a forma como se é locada a abertura da esquadria favorece a existência de uma massa de ar quente ao lado desse corredor. A zona íntima possui uma disposição em suas aberturas que permite uma ventilação cruzada, contudo, o quarto 03 dos tipos B e C, em função de possuir abertura apenas voltada para o oeste não recebe ventilação direta, criando uma massa de ar quente. O quarto dos tipos A e D possuem ventilação cruzada. No entanto, a orientação faz com que sejam seletivos nos ventos captados. A abertura para o sul capta o vento sudeste, predominante ao longo do ano enquanto que a abertura para o norte, funciona como entrada de ar para o vento nordeste, predominante na primavera e no verão

Figura 10: Planta baixa do pavto tipo. Estudo de ventilação cruzada

Fonte: PCR 6ª Coordenadoria Regional, 2005

4.3. Edifício Alameda Casa Forte, Carlos Fernando (2004)

O terceiro e último edifício em estudo é o Alameda Casa Forte, localizado na Av. 17 de Agosto, nº 250 no bairro de Casa Forte possui uma lâmina de 40 pavimentos com 02 apartamentos por andar com 210m² cada.

Figura 12: Fachada geral do Ed Alameda Casa Forte
Fonte: Luna, R, 2005

Figura 12: Fachada geral do Ed Alameda Casa Forte
Fonte: Luna, R, 2005

Figura 14: Planta de Situação
Fonte: UNIBASE, 2005

Uma das características desse edifício é a complexidade dos elementos protetores, uma vez que a volumetria tem tratamento assimétrico gerando diferentes tipos de proteção nas aberturas. A fachada leste possui 11 aberturas, uma central que divide os apartamentos e cinco em cada um dos lados. No apartamento tipo A (sul), todas as aberturas referente aos 03 quartos da fachada leste recebem a influência de um protetor horizontal contínuo que percorre quase toda fachada. O quadro 05 mostra a redução nos horários de insolação recebido pelas aberturas especialmente no final da manhã que corresponde ao período de maior intensidade da radiação solar naquela fachada.

Figura 15: Planta Baixa – Pavto tipo
Fonte: arquivo Pontual Arquitetos

No apartamento tipo B (norte), a simetria se põe não só no espaço que é espelhado, como na proteção das aberturas 01, equivalente a 16 e a abertura 02, equivalente a 15. Contudo, as aberturas 03 e 04 não possuem proteção e recebem incidência solar total durante toda a manhã. As aberturas das extremidades, identificadas como abertura 12 no apartamento tipo A (sul) e abertura 05 no apartamento 02 (norte) são protegidas por uma varanda que, somada com a proteção da parede lateral do edifício favorece larga proteção ao longo do ano.

A fachada oeste tem quatro aberturas, mas também, um conjunto de saliências de volumes que servem como protetores. No caso das aberturas 11 e 09 (Figura 64, p. 80) elas estão situadas na zona íntima. A abertura 11 mais ao extremo, não tem proteção, portanto recebe incidência solar direta durante toda à tarde. No caso da abertura 09, existe uma pequena proteção que retarda a incidência da radiação solar para 13:30h ao invés de 12h.

Abertura	Fachada	Horário do sol sem protetor	Horário do sol com protetor
01	LESTE	6h às 12h	6h às 8h30
02			6h às 10h
03 e 04			6h às 12h
05			22 jun (inverno): 6h às 8h30 22 dez(verão): 6h às 8h
06 e 11	OESTE	12h às 18h	12h às 18h
07	NORTE	22 jun (inverno): 6h às 18h	22 jun (inverno): 11h às 18h
08	OESTE	12h às 18h	22 jun (inverno): 12h às 18h 22 dez(verão): 14h às 18h
09	OESTE	12h às 18h	22 jun (inverno): 13h30 às 18h 22 dez(verão): 13h30 às 18h
10	SUL	Solst. Verão : 6h às 18h	22 dez(verão): 11h30 às 18h
12	LESTE	6h às 12h	22 jun (inverno):: 6h às 8h30 22 dez(verão): 6h às 8h10
13 e 14			22 jun (inverno):: 6h às 10h 22 dez(verão): 6h às 9h50
15			22 jun (inverno): 6h às 10h 22 dez(verão): 6h às 9h50
16			22 jun (inverno): 6h às 8h50 22 dez(verão): 6h às 8h30
17			22 jun (inverno): 6h às 9h10 22 dez(verão): 6h às 10h40

Tabela 05: Quadro de incidência de sol nas abertura

Em resumo, enquanto que nas aberturas da zona social de ambos os apartamentos utilizou-se o mesmo tratamento no que se refere aos protetores solares, nas aberturas da zona íntima do edifício a situação é diferente. A zona íntima do apartamento tipo A (sul) tem o nível de proteção maior que a do apartamento tipo B (norte). Vale salientar que, em ambos os casos a suíte máster recebe elevado índice de radiação solar no período da tarde, o que, para este tipo de zona, pode trazer desconforto nas primeiras horas da noite.

Analisando a ventilação, uma característica importante de destacar nesta edificação é a inexistência de bloqueio para os ventos predominantes em quaisquer das fachadas do edifício.

A zona social possui amplas áreas de aberturas voltadas para leste que captam os ventos NE, L e SE e tem como saída de ar a zona de serviço favorecendo uma ventilação cruzada que traz grandes benefícios ao ambiente interno.

A zona íntima dos dois apartamentos é constituída por quatro ambientes. Destes, três possuem apenas aberturas orientadas para leste, que captam os ventos NE, L e SE e, para que exista ventilação cruzada, é necessário que as portas internas destes ambientes estejam abertas. Apenas as suítes máster possuem uma abertura para a fachada leste e outra para a fachada oeste. No entanto, devido a volumetria do edifício, as duas tipologias têm comportamentos diferentes. No caso do tipo A (sul), a abertura 12 capta os ventos L e SE e a abertura 11 da fachada oeste funciona como exaustão.

Figura 15: Planta Baixa – Pavto tipo Estudo da ventilação cruzada. Fonte: arquivo Pontual Arquitetos

No tipo B (norte), os ventos predominantes que beneficiam este ambiente são os L e NE que cruzam o ambiente em direção da abertura 06. Considerando a situação na qual as portas internas da suíte máster estão fechadas e que a abertura de saída de ar é perpendicular à abertura da entrada de ar, a ventilação cruzada beneficia uma pequena área do ambiente.

Pode-se afirmar que a suíte máster do apartamento do tipo B (norte) apresenta vantagens pois, apesar de não captar o vento predominante SE, tem os benefícios do vento L e NE, que no verão corresponde a 55% da predominância, além do fato de que também no verão o sol incide sobre a fachada sul deixando a norte sombreada durante todo o dia.

A zona de serviço também tem uma boa ventilação, a partir das duas aberturas existentes, uma voltada para sul e outra para oeste, reduzindo a incidência de massas de ar quente que são comuns neste tipo de zona.

5. Aplicação do método

Utilizando as orientações apresentadas quando da descrição da metodologia propostas e a partir das análises realizadas anteriormente pode-se sintetizar os resultados nas tabelas 06 e 07 referentes respectivamente ao controle da radiação solar e existência de ventilação cruzada no interior dos ambientes.

Edifício	Verão		Outono		Inverno		Primavera		Total de Cômodos	Média do Edifício
	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%		
Ed. Acaiaca	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	18	0%
Ed. Vila Cristina	14	70%	15	75%	15	75%	14	70%	20	73%
Ed. Alameda Casa Forte	7	58%	6	50%	6	50%	7	58%	12	54%

Tabela 06: Cômodos com Protetores para Redução da Radiação Solar

Edifício	Verão		Outono		Inverno		Primavera		Total de Cômodos	Média do Edifício
	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%		
Ed. Acaiaca	14	78%	13	72%	13	72%	14	78%	18	75%
Ed. Vila Cristina	8	40%	8	40%	8	40%	8	40%	20	40%
Ed. Alameda Casa Forte	8	67%	8	67%	8	67%	8	67%	12	67%

Tabela 07: Cômodos com Ventilação Cruzada Eficiente

Na primeira variável estudada, dos dezoito cômodos existentes no Edifício Acaiaca, nenhum deles possui protetor solar. No Edifício Vila Cristina, durante o verão e a primavera setenta por cento dos seus cômodos apresentam algum tipo de proteção contra a radiação solar direta, no inverno e outono, este percentual cresce um pouco, pois mais um dos ambientes passa a se beneficiar da proteção solar função da mudança da trajetória do sol nesta época do ano. Já no Edifício Alameda Casa Forte, cerca de metade dos cômodos contêm algum tipo de proteção solar.

No que se refere à segunda variável, ventilação cruzada, o Edifício Acaiaca tem ao longo do ano, a maior parte dos seus cômodos com boa ventilação, sem a formação de zonas de ar quente. Apenas quatro dos dezoito cômodos no período de verão e primavera apresentam condições desfavoráveis. No Edifício Vila Cristina a situação é bem diferente, pois dos seus vinte cômodos apenas oito tem um tratamento satisfatório quanto à utilização da ventilação natural. Por fim o Edifício Alameda Casa Forte tem quase setenta por cento dos seus cômodos que utilizam adequadamente a ventilação cruzada para uma melhor circulação interna das massas de ar ao longo do ano.

A Tabela 06 faz uma análise comparativa entre os resultados. Assim, pode-se verificar que o Edifício Acaiaca tem um tratamento menos privilegiado, relativamente aos demais, em relação ao controle da radiação solar. Em parte esta deficiência é compensada pela existência do peitoril ventilado que permite um maior controle da ventilação. O Edifício Vila Cristina, tem o mesmo nível de tratamento da ventilação, com relação ao Edifício Acaiaca, mas é apresenta maiores qualidades ambientais quanto às proteções para redução da radiação solar direta. Já o Edifício Alameda Casa Forte tem soluções regulares para as duas questões. É bom lembrar que se trata de um edifício com apenas dois apartamentos por andar e que, portanto tem cômodos de grande área, assim, uma solução existente em um dos cômodos traz grandes impactos sob o resultado geral.

Edifício		Verão	Outono	Inverno	Primavera	Ano
Ed. Acaiaca	Radiação	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
	Ventilação	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Ed. Vila Cristina	Radiação	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
	Ventilação	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Ed. Alameda Casa Forte	Radiação	(+ / -)	(+ / -)	(+ / -)	(+ / -)	(+ / -)
	Ventilação	(+ / -)	(+ / -)	(+ / -)	(+ / -)	(+ / -)

Tabela 08: Tabela Comparativa dos Edifícios Analisados. Fonte: Luna,R, 2005.

A seguir tem-se o Gráfico 01 que sintetiza visualmente a posição de cada edificação quanto a sua eficiência no tratamento da radiação solar e ventilação natural. O Gráfico 01 está dividido em quadrantes, onde no primeiro quadrante encontram-se as situações que têm uma boa solução em relação à radiação solar, mas deficiente em relação à ventilação, no quarto quadrante ocorre o inverso, tem-se uma boa solução para ventilação e falhas no controle da radiação solar. O terceiro quadrante é o pior deles, pois não se tem solução adequada, nem para a radiação, nem para a ventilação. As situações ideais estão no quadrante dois, onde há um bom aproveitamento da ventilação natural aliada a protetores que reduzem a radiação solar direta.

Gráfico 01: Posicionamento Relativo quanto a Eficiência no Tratamento da Radiação Solar e Ventilação Natural. Fonte: Luna, R., 2005.

6. Considerações finais

A metodologia apresentada permite através de uma linguagem gráfica e de rápida compreensão identificar a presença de qualidades ambientais referentes ao controle da radiação solar e existência de ventilação cruzada no interior dos ambientes. Diversas podem ser as formas de aplicação. Uma produção de um arquiteto ou de uma época, por exemplo, pode ser analisada de modo a se verificar a frequência com a qual estas características ambientais foram utilizadas nas soluções projetuais, de modo a se perceber grau de intencionalidade. É possível também identificar se houve predominância na variável ambiental utilizada bem como associar obras, autores e/ou épocas.

Algumas limitações são identificadas na metodologia proposta e que merecem um aprofundamento na pesquisa. É o caso da pontuação dos protetores solares que considera apenas a existência sem contudo avaliar sua eficiência na proteção. No parâmetro ventilação cruzada também ocorre uma situação semelhante: os ambientes deficientes são classificados da mesma forma como os que não possuem aberturas para ventos predominantes. Outra deficiência refere-se ao número de ambientes existentes no pavimento. Quanto menor o número de ambientes maior a influência da alteração das condições de um cômodo no resultado final. Estudos posteriores podem vir a sugerir fatores de correção para situações como estas.

Contudo, os estudos de caso já mostram resultados que permitem a elaboração de questionamentos no que se refere à existência de um paradigma ambiental na produção arquitetônica em Pernambuco. Eles ilustraram a forma de aplicação da metodologia proposta. No entanto, em função do pequeno número, não é possível se estabelecer conclusões no que se refere à busca consciente de soluções projetuais que caracterizem a existência de um paradigma ambiental que norteie a elaboração do projeto. Seriam os protetores solares da fachada leste do Ed. Alameda Casa Forte apenas uma composição plástica uma vez que eles não existem nas duas tipologias propostas? A forma como estão distribuídas aberturas no Ed. Vila Cristina refletiriam pouco domínio da trajetória do vento no interior do ambiente? Respostas para estas indagações poderão ser dadas a partir da análise de uma quantidade maior de edificações e possivelmente permitirá estabelecer novas conclusões.

7. Referência bibliográfica

ABNT 2003. Desempenho térmico de edificações

AMORIM, Luiz Delfim. **Delfim Amorim Arquiteto**. IAB, Recife: Apipucos, 1991.

AMORIM, Luiz Manoel Modernismo recifense: uma escola de arquitetura, três paradigmas e alguns paradoxos. Vitruvius. Disponível em http://www.vituvius.com.br/arquitextos/arg012/arg012_03asp

BITTENCOURT, Leonardo. **Uso das cartas solares**. Maceió: Editora Edufal, 1990.

FROTA, Anésia Barros & SCHIFFER, Sueli Ramos. **Manual de Conforto Térmico**. São Paulo: Nobel, 1988.

GIVONI, B. **Man, Climate and Architecture**. London: Applied Science Publishers Ltd, 1981.

GOULART, S. V. G., BARBOSA, M. J., PIETROBON, C. E., BOGO, A., PITTA, T. **Bioclimatologia aplicada ao projeto de edificações visando o conforto térmico**. Relatório Interno n. 02/94. Florianópolis: Núcleo de Pesquisa em Construção – UFSC, 1994.

HOLANDA, Armando de. **Roteiro para construir no Nordeste: Arquitetura como lugar ameno nos trópicos ensolarados**. Recife, Editora UFPE, 1976.

LAMBERTS, Roberto; ET AL, **Eficiência Energética na Arquitetura**. São Paulo, Editora PW, 1997.

MASCARO, Lúcia R. de. **Luz, Clima e Arquitetura**. 3. ed. São Paulo: Nobel, 1983.

OLGYAY, Victor. **Arquitetura Bioclimática**. Barcelona, Editora Gustavo Gili, S.A.